

Obtención de un concentrado proteínico de la harina desengrasada de semillas *Helianthus annuus* empleando ultrasonido

A.C. Hernández-Barillas¹, B. Hernández-Santos¹, F.A. Guzmán-Ortiz², J. Rodríguez-Miranda¹, J.G. Torruco-Uco^{1*}

¹Coordinación de Posgrado e Investigación, Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Calzada Dr. Víctor Bravo Ahúja, No. 561, Col. Predio el Paraíso, Tuxtepec, Oaxaca, México, C.P. 68350.

²CONACYT-Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo- Área Académica de Química, Ciudad del Conocimiento, ICBI-UAEH, Carr. Pachuca-Tulancingo Km 4.5, 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, Mexico.
*jtorruco79@outlook.com; juan.tu@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este proyecto se tuvo como objetivo obtener un concentrado proteínico de la harina desengrasada de las semillas de girasol (*Helianthus annuus*) empleando ultrasonido. Se evaluaron las propiedades químicas y se analizaron los parámetros de color. La harina obtenida fue sometida a ultrasonificación (durante 20 min a 50 °C a una frecuencia de 40 Hz), para disminuir el contenido de grasa, utilizando un baño ultrasónico Misonix 3000. El concentrado proteínico (CP) de girasol mostró una humedad de 4.26%. El CP presentó un contenido de grasa de 3.67%, al reducirse el contenido de grasas en el CP, este elevó el porcentaje de proteínas; obteniendo un valor de 56.26%. El parámetro de luminosidad (L^*) fue de 77.31, mientras que la diferencia total de color (ΔE) el valor obtenido fue de 22.57. La composición química de las harinas y el CP mostraron alto contenido de proteína, por lo tanto, puede ser considerada una rica fuente para la obtención de péptidos bioactivos con diversas actividades biológicas.

Palabras clave: semillas de girasol, harina desengrasada, ultrasonido, concentrado proteínico, color.

Abstract

The objective of this work project was to obtain a protein concentrate from the defatted flour of sunflower seeds (*Helianthus annuus*) using ultrasound. Chemical properties were evaluated, and color parameters were analyzed. The flour obtained was subjected to ultrasonication (for 20 min at 50 °C at a frequency of 40 Hz), to reduce the fat content, using a Misonix 3000 ultrasonic bath. The sunflower protein concentrate (CP) showed a moisture of 4.26%. The CP presented a fat content of 3.67%, by reducing the fat content in the CP, this increased the percentage of proteins, obtaining a value of 56.26%. The brightness parameter (L^*) was 77.31, while the total color difference (ΔE) the value obtained was 22.57. The chemical composition of the flours and CP showed high protein content; therefore, it can be considered a rich source for obtaining bioactive peptides with various biological activities.

Key words: sunflower seeds, defatted flour, ultrasound, protein concentrate, color.

Introducción

Las investigaciones y comercio de las semillas de girasol (*Helianthus annuus*) se han enfocado principalmente en el aceite y ácidos grasos de esta, dejando a un lado la torta desengrasada, la cual se utiliza como alimento para el ganado, desaprovechando su uso médico en humanos, dicha torta es rica en proteínas (28 g/100 g de semilla de girasol) las cuales podrían ser una fuente rica para la obtención de componentes con alguna actividad biológica [1]. De igual forma, es rica en ácidos grasos y minerales tales como el P, K, Mg y Ca, ya que por cada 100 g de semillas de girasol se obtiene: 22 mg de vitamina E, 730 mg de K, 100 mg de Ca, 395 mg de Mg, 595

mg de P, 8.5 g de hidratos de carbono, 28 g de proteínas y 47 g de grasas saludables que favorecen el funcionamiento cerebral mejorando la concentración, la memoria y el rendimiento mental en general [2]. Al obtener un concentrado proteínico de la harina desengrasada de la semilla de girasol se pueden extraer péptidos bioactivos, fracciones peptídicas e incluso aminoácidos libres, las cuales tienen una elevada utilización digestiva al no encontrarse ligada a la pared celular y pueden presentar diversas actividades biológicas como antihipertensivos, antioxidantes, antiglicémicos, antimicrobianos, entre otras [3]. Por otro lado, la extracción asistida por ultrasonido (US) se usa para aislar diversos compuestos presentes en los alimentos [4], ya que, presenta diversas ventajas en procesos convencionales mediante la reducción del tiempo y temperatura, un mejor mezclado, incrementando la transferencia de masa y energía, reduciendo los gradientes térmicos y de concentración, se logra una extracción selectiva, respuestas más rápidas al control de procesos de extracción, aumentando la tasa de producción, eliminación de microorganismos y enzimas, sin destruir los nutrientes de los alimentos. Además, de ser una tecnología limpia, aplicable en diferentes fases del procesamiento de alimentos como: secado, homogeneización y extracción [5]. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue obtener un concentrado proteínico a partir de la harina desengrasada de semillas de girasol (*Helianthus annuus*) usando ultrasonido, evaluando su composición química y color.

Metodología

Materiales

Las semillas girasol fueron adquiridas en el Mercado Central de Tuxtepec, Oaxaca, México, las cuales fueron cosechadas en el municipio El Salto, Jalisco, México, y fueron procesados en el Laboratorio de Ciencia de los Alimentos del TecNM campus Tuxtepec. Todos los reactivos fueron grado alimenticio o superior.

Obtención de la harina

Las semillas de girasol se colocaron en charolas de aluminio, en donde fueron secadas en un secador de charolas (Estufa Binder mod. ED 115, Alemania) a una temperatura de 55 °C durante 4 h. Después del secado se realizó una molienda utilizando un molino de café marca Krups® (Mod. GX4100, EUA), se obtuvo una harina, la cual fue pasada en un tamiz de No. 80 (0.177 mm). Posteriormente la harina se almacenó en botes de plástico a una temperatura de 4 °C para su posterior utilización [6].

Desengrasado de la harina

La harina obtenida de las semillas de girasol fueron sometidas a ultrasonificación, para disminuir el contenido de grasa de la harina. Se utilizó un baño ultrasónico (Misonix Mod 3000, EUA) en el cual se introdujeron frascos de cristal con tapas metálicas que contenían 15 g de harina y 250 mL de éter petróleo. La harina se sonicaron durante 20 min a 50 °C a una frecuencia de 40 Hz, posteriormente fueron filtradas en papel Whatman No. 1 para recuperar la harina ya desengrasada [6].

Obtención del concentrado proteínico

Se utilizó una modificación del método reportado por Torruco-Uco, [7]. En una suspensión de harina en agua destilada en una relación 1:20 p/v (harina/agua), se ajustó el pH a 10 con NaOH 1 N y se dejó en agitación por 1 h con un agitador mecánico (Caframo RZ-1, EUA) a 400 rpm. Posteriormente la suspensión se pasó por dos tamices (malla 80 y 100, "0.177 y 0.149 mm" respectivamente) secuencialmente se separó el bagazo (rico en fibra) de la mezcla de almidón y proteína el cual se lavó tres veces con agua destilada y el filtrado se colectó en un recipiente de plástico y se dejó reposar por 30 min a temperatura ambiente. El residuo (bagazo) se secó en charolas de aluminio a 60 °C en una estufa de convección (Binder mod. ED 115, Alemania). Transcurrido el tiempo de reposo (30 min) de la suspensión se decantó el sobrenadante, para obtener así el sedimento rico en almidón, el cual se secó de igual forma que el bagazo. Al sobrenadante se le ajustó el pH a 4.6 (pI) con HCl 1 N, posteriormente se centrifugó a 3500 rpm por 30 min a 10 °C para recuperar el precipitado, el cual se secó a 50 °C durante 24 h en una estufa de convección (Binder mod. ED 115, Alemania).

Análisis químico proximal

Se determinó el análisis químico proximal siguiendo la metodología propuesta por la AOAC [8] 2012 en donde se evaluaron los siguientes parámetros: Humedad (925.09), Proteína cruda (954.01), Grasa cruda (920.39), Fibra Cruda (962.09), Cenizas (923.03) y Carbohidratos totales (ELN: Extracto libre de nitrógeno) fueron estimados por diferencia a los demás componentes como ELN.

Determinación del color

El color se determinó mediante el método de Wani et al. [9] empleando un colorímetro de laboratorio Hunter Lab (UltraScan-VIS, Model USVIS1347, Inc., Reston, Virginia, USA). Se obtuvieron los parámetros de L^* (Luminosidad), a^* (cromaticidad rojo-verde) y b^* (cromaticidad amarilla/azul), con los cuales se calcularon los valores de Cromaticidad (C^*) (Ec. 1) y ángulo Hue (h°) (Ec. 2). La carta de color y el número del color se obtuvieron con la ayuda del motor de búsqueda de colores EasyRGB.

$$C^* = (a^* + (b^*))0.05 \quad \text{Ec. 1}$$

$$h^\circ = \arctan\left(\frac{a^*}{b^*}\right) \quad \text{Ec. 2}$$

Análisis estadístico

Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza de una vía, y se determinaron las diferencias entre las medias con una prueba de diferencia mínima significativa (LSD), a un nivel de confianza del 95%, utilizando el programa estadístico Statistica Version 8.0 (StatSoft, Inc. 1984-2008, USA).

Resultados y discusión

Análisis químico proximal

La caracterización química proximal de las harinas y CP de la semilla de girasol se muestra en la Tabla 1. Se obtuvo un contenido de humedad en la harina de semilla normal (sin desengrasar) de 2.24%, en la harina de semilla desengrasada fue de 2.31%; mientras que el CP fue de 4.26%, mostrando diferencia significativa entre las harinas y el CP a una ($p < 0.05$). Considerando que la materia prima es una oleaginosa, existen interacciones proteína-lípido; en donde la interacción entre las cadenas alifáticas apolares del lípido y las regiones apolares de las proteínas impide la desnaturalización térmica de la proteína, debido a la formación de zonas de alta capacidad calorífica y a la ausencia de agua tal como lo menciona Sanchez-Vioque [10]. Aunado a esto y al proceso para la obtención del CP en donde se sometió la proteína a ambientes alcalinos provocando una saponificación de las grasas creando así más interacciones proteína-lípido aumentando la humedad; esto también podría ser atribuido al proceso de secado por el que se llevo a cabo el concentrado proteico, ya que se maneja una temperatura de 50 °C para no dañar la propiedad de la proteína. Los datos obtenidos fueron menores a los reportados por Rahma y Narasinga [11], ya que en la harina de semilla de girasol encontraron un contenido de humedad de 7.7%. El contenido de humedad del concentrado hallado en el presente estudio fue mayor que el contenido de humedad del aislado proteico reportado por Vioque et al. [12] con 4.1% en semilla de girasol (*Helianthus annuus*) y menor que el garbanzo (*Cicer arietinum*) donde obtuvieron un contenido de humedad de 5.5%. El menor contenido de humedad hallado en el CP representa una ventaja en términos de vida de anaquel y preservación de la calidad del concentrado proteico. Lovatto [13] mencionó que el contenido de humedad se relaciona con la edad de la semilla y el manejo postcosecha, así como con los métodos y condiciones de procesamiento. Las diferencias halladas entre los valores de humedad comparado con otras oleaginosas, puede ser atribuido a la diferencia microestructural entre los materiales evaluados, el cual puede darle mayor o menor capacidad para ligar moléculas de agua [14].

Tabla 1. Composición química proximal de la harina normal, harina desengrasada y concentrado proteínico (CP) de la semilla de girasol (*Helianthus annuus*).

Componentes (%)	Harina normal	Harina desengrasada	Concentrado proteínico (CP)
*(Humedad)	(2.24 ± 0.03) ^a	(2.31 ± 0.03) ^a	(4.26 ± 0.44) ^b
Proteína cruda	23.38 ± 2.67 ^a	47.04 ± 0.41 ^b	56.26 ± 3.29 ^c
Grasa cruda	51.55 ± 1.20 ^c	31.02 ± 2.62 ^b	3.67 ± 1.24 ^a
Fibra cruda	2.69 ± 0.76 ^a	2.54 ± 0.45 ^a	4.39 ± 1.47 ^b
Cenizas	12.79 ± 1.52 ^c	7.48 ± 0.09 ^b	4.20 ± 1.47 ^a
ELN	11.00 ± 0.51 ^a	28.14 ± 0.63 ^b	31.45 ± 0.51 ^c

Los valores presentados son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar y expresados en base seca, con excepción de la humedad. ^{a-c}Letras superíndices diferentes en la misma fila indican diferencias significativas ($p < 0.05$). ELN: extracto libre de nitrógeno.

En lo que respecta a los valores de proteína las harinas evaluadas mostraron un contenido de 23.38% en la harina normal sin desengrasar, y la harina desengrasada presentó un 47.04%, esta diferencia puede ser atribuida al proceso de desengrasado en baño ultrasónico al que se llevó a cabo la harina, disminuyendo un 77% el contenido de lípidos en la muestra; mientras que en el CP mostró un contenido de proteínas de 56.26%. El contenido de proteína hallado en la harina desengrasada fue menor a lo obtenido por Lovatto [13] para la harina de la semilla de girasol con 54.58%, por otro lado, González-Pérez [15] reportaron un contenido de proteína del 51.36% en la harina de la semilla de girasol. Por su parte, Vioque [12] reportaron un contenido de proteína en el aislado proteico de garbanzo (*Cicer arietinum*) de 83.4%. Estas diferencias del contenido proteico encontrado en la presente investigación, pueden deberse al tipo de suelo donde fueron cosechadas las semillas, la altitud a la cual se realizó la siembra, temperatura del medio ambiente, tiempo, nutrientes en el suelo, fertilizantes y el método de sembrado [16].

En lo que respecta al contenido de grasa cruda, la harina normal sin desengrasar y la harina desengrasada de la semilla de girasol (*Helianthus annuus*) tuvieron un valor de 51.55 y 31.02% respectivamente, mientras que, en el CP fue de 3.67% después de haber sido sometido al proceso de desengrasado por baño ultrasónico siendo estos valores significativamente diferentes entre ellos ($p < 0.05$). Este contenido de grasa cruda hallado en la harina normal de la semilla de girasol de esta variedad fue semejante a lo obtenido por Rahma y Narasinga [11] en harina de girasol quienes reportaron un contenido de grasa cruda de 51.1%. Por otro lado, Rossel-Kipping et al. [17] reportaron diferentes valores de grasa en las semillas de calabaza (*Cucurbita maxima*) donde la semilla de calabaza entera tuvo un valor de 28.32% y en la pepita de calabaza obtuvieron un valor de 29.65%. El aumento del contenido de grasa puede ser atribuido a la saponificación de los lípidos en el medio alcalino producido por el hidróxido de sodio (pH 10) utilizado durante la obtención del concentrado proteínico (CP), provocando que estos lípidos saponificados se hayan solubilizado en la fase acuosa, para después ser acarreados junto con el precipitado proteico, siendo esta saponificación dependiente de la composición de ácidos grasos de cada oleaginosa usada en los estudios antes mencionados Torruco-Uco [7].

Parámetros de color

Los colorantes naturales alimentarios, han recibido gran atención ya que además de su función de atribuir color al producto, pueden proveer ciertos beneficios sobre la salud [18], debido a su efecto como antioxidantes y diferentes propiedades funcionales [19]. Además, estos son más seguros y brindan ciertas características organolépticas. El color de los pigmentos puede ser un indicador del tipo de compuesto presente en el alimento; por ejemplo, verdes de las clorofilas, amarillo de los carotenoides, azul-morado de las antocianinas y rojo de las betalainas [19]. La harina normal sin desengrasar, harina desengrasada y el concentrado proteico se pueden observar en la Figura 1, mientras que los parámetros de color se muestran en la Tabla 2. Donde la harina sin desengrasar, harina desengrasada y CP presentaron valores de L^* de 61.84, 79.34 y 77.31 respectivamente, observándose diferencia estadística significativa ($p < 0.05$). Siendo la harina desengrasada la que mostró mayor claridad, esto puede ser debido a que se removió el contenido de grasa cuando se utilizó el US y como solvente el éter de petróleo para desengrasar la muestra el cual logró una remoción efectiva de grasa; lo que pudo causar un oscurecimiento en la muestra, previo a la extracción de proteínas [20] como se puede observar en el resultado de luminosidad (77.31) obtenido en el CP. De igual forma el uso de NaOH durante la extracción de proteínas pudo producir la oxidación de los compuestos fenólicos, las cuales pueden condensar o reaccionar con los grupos catiónicos de las proteínas. Obtener un producto con menor

coloración podría resultar beneficioso para su empleo como ingrediente funcional, ya que este atributo podría condicionar su aceptación por parte del consumidor.

Figura 1. a) Harina normal sin desengrasar; b) harina desengrasada y c) concentrado proteínico (CP) de la semilla de girasol.

Tabla 2. Parámetros de color de la harina normal, harina desengrasada y concentrado proteínico (CP) de la semilla de girasol (*Helianthus annuus*).

Parámetros de color	Harina normal	Harina desengrasada	Concentrado proteínico (CP)
Luminosidad (L^*)	61.84 ± 0.01 ^a	79.34 ± 0.10 ^c	77.31 ± 1.14 ^b
Enrojecimiento (a^*)	2.65 ± 0.22 ^c	0.59 ± 0.05 ^b	-2.35 ± 0.07 ^a
Amarillamiento (b^*)	15.17 ± 0.77 ^c	12.48 ± 0.16 ^b	6.86 ± 0.05 ^a
Diferencia total de color (ΔE)	40.64 ± 0.26 ^c	23.60 ± 0.02 ^b	22.57 ± 1.09 ^a
Pureza o saturación (C^*)	15.40 ± 0.17 ^c	13.89 ± 0.09 ^b	7.25 ± 0.02 ^a
Tono o matiz (h°)	84.47 ± 0.62 ^b	86.08 ± 0.37 ^c	71.03 ± 0.71 ^a
Código de color	#a4927a	#cfc3ad	#bfbfb1
Paleta de color			

Los valores presentados son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. ^{a-c}Letras superíndices diferentes en la misma fila indican diferencias significativas ($p < 0.05$).

En lo que respecta a los valores de a^* fueron de 2.65, 0.59 y -2.35, respectivamente, tendiendo el CP hacia la coloración verde por lo que, esta tendencia pudiera deberse a la presencia de algunos pigmentos como la clorofila. Los valores de b^* fueron de 15.17, 12.48 y 6.86 siendo la harina sin desengrasar con tendencia a la coloración amarilla por la aún presencia de lípidos y de algunos compuestos fenólicos en las muestras. En cuanto a Cromo (C^*) se aprecia una mayor pureza de color en la harina normal sin desengrasar (15.40). Los valores de Hue (h°) correspondieron en el primer cuadrante indicando tonalidades amarillas con tendencia al verde (84.47, 86.08 y 71.03^o) para la muestra del CP y se vieron influenciados por los parámetros de a^* y b^* habiendo diferencia estadística significativa ($p < 0.05$) tal como lo muestran las paleta de color de cada muestra (Tabla 2).

Trabajo a futuro

La presente investigación es parte del proyecto financiado por el Tecnológico Nacional de México, titulado "Obtención y evaluación de hidrolizados proteicos y fracciones peptídicas con actividad anticolesterolemica e hipoglucemiante de la torta desengrasada de semillas de girasol (*Helianthus annuus*) de la industria aceitera", Clave: 10246.21-P. Falta obtener los hidrolizados proteicos con diferentes enzimas proteolíticas y evaluar *in vitro* la actividad anticolesterolemica e hipoglucemiante de los hidrolizados proteicos, así como obtener las fracciones peptídicas mediante ultrafiltración y evaluar las actividades antes mencionadas en las fracciones peptídicas.

Conclusiones

El empleo de ultrasonido y solvente ayudó a un buen desengrasado de las semillas de girasol (*Helianthus annuus*) por lo que, se logró obtener un concentrado proteico con un alto contenido de proteína superior al 56%, por lo que, podría utilizarse en la obtención de hidrolizados proteicos por medio de enzimas proteolíticas y así evaluar diferentes actividades biológicas de estos hidrolizados. Los parámetros de color del concentrado proteínico obtenido de la harina desengrasada de la semilla de girasol, presentó un ligero oscurecimiento debido al medio

alcalino utilizado en este proceso de concentración de proteína así como al empleo de volvente (éter de petróleo), sin embargo, considerando la coloración obtenida de este concentrado podrían emplearse en la elaboración de suplementos ricos en proteína, siempre y cuando se tenga en cuenta la concentración del mismo a utilizar.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto "Obtención y evaluación de hidrolizados proteicos y fracciones peptídicas con actividad anticolesterolemica e hipoglucemiente de la torta desengrasada de semillas de girasol (*Helianthus annuus*) de la industria aceitera", Clave: 10246.21-P.

Referencias

- [1] J. Vioque, J. Pedroche, M. M. Yust, H. Lqari, C. Megías, J. Girón-Calle, M. Alaiz y F. Millán. "Peptidos bioactivos em proteínas vegetais de reserva". *Brazilian Journal of Food Technology*, III JIPCA. pp. 99-102. 2006.
- [2] Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. SAGARPA. "Oleaginosas: Canola, Cártamo, Girasol, Soya Mexicanas. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030". pp. 1-24. 2017.
- [3] J. Vioque, R. Sánchez-Vioque, A. Clemente, J. Pedroche, M. M. Yust y F. Millán. "Péptidos bioactivos en proteínas de reserva". *Grasas y Aceites*, vol. 51, no. 5, pp. 361-365. 2000.
- [4] H. Ahmad-Qasem, M. J. Cánovas, E. Barrajón-Catalán, V. Micol, J. A. Cárcel, and J. V. García-Pérez. "Kinetic and compositional study of phenolic extraction from olive leaves (var. Serrana) by using power ultrasound. *Innovative Food Science Emerging*, vol. 17, pp. 120-129. 2013.
- [5] E. Corona-Jiménez, N. Martínez-Navarrete, H. Ruiz-Espinosa, J. Carranza-Concha. "Ultrasound-assisted extraction of phenolics comounds from chia (*Salvia hispanica* L.) seeds and their antioxidant activity. *Agrociencia*, vol. 50, pp. 403-412. 2016.
- [6] D. G. Domínguez. "Obtencion y evaluacion de hidrolizados proteicos de semillas de quelite blanco (*Amaranthus hybridus*) y amaranto (*Amaranthus hypochondriaccus*) como componenetes bioactivos." Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Maestria en Ciencias de los Alimentos. Tuxtepec. 2019.
- [7] J. G. Torruco-Uco. "Efecto antihipertensivo de fracciones peptídicas bioactivas obtenidas a partir de frijol lima (*Phaseolus lunatus*) y frijol jamapa (*Phaseolus vulgaris*)". Tesis Doctoral. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. DF. 2009.
- [8] The Association of Analytical Communities. AOAC International. "Métodos oficiales de análisis". (19 ed.). Gaithersburg, MD: The Association. 2012.
- [9] I. A. Wani, D. S. Sogi, A. A. Wani, B. S. Gill. "Physico-chemical and functional properties of flours from Indian kidney bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars". *LWT-Food Science and Technology*, vol. 53, 278-284. (2013).
- [10] R. Sánchez-Vioque; A. Clemente; J. Vioque; J. Bautista y F. Millán. "Protein isolates from chickpea (*Cicer arietinum* L.): chemical composition, functional properties and protein characterization". *Food Chemistry*, vol. 64. pp. 237-243. 1999.
- [11] E. H. Rahma and M. S. R. Narasinga. "Characterization of sunflower proteins". *Journal of Food Science*, vol. 44, no. 2, pp. 579-582. 1979.
- [12] J. Vioque, R. Sánchez-Vioque, J. Pedroche, M. M. Yust and F. Millán. "Obtención y aplicaciomes de concentrdaos proteicos" *Grasas y Aceites*, vol. 52, no. 2, pp. 127-131. 2001.
- [13] M. Lovatto. "Estudio del valor nutritivo de la semilla de girasol entera descascarillada en raciones de pollos boiler y su efecto sobre la concentración de ácidos grasos en la grasa abdominal". *Departamento de producción animal. Facultad de Veterinaria*. Ciudad Universitaria. Madrid, España. vol. 48, No. 183, pp. 250. 2015.
- [14] D. Betancur-Ancona, R. Martínez-Rosado, A. Corona-Cruz, A. Castellanos-Ruelas, M. E. Jaramillo-Flores y L. Chel-Guerrero. "Functional properties of hydrolysates from *Phaseolus lunatus* seeds". *International Journal of Food Science and Technology*. Vol. 44, no. 1, pp.128-137. 2009.
- [15] S. González-Pérez. "Physico-chemical and functional properties of sunflower proteins". Ph.D. thesis Wageningen University, The Netherlands. pp. 1-145. 2003.
- [16] B. Brunner, J. Beaver and L. Flores. "Mucuna". Departamento de Cultivos y Ciencias Agroambientales Estación Experimental de Lajas, Lajas, Puerto Rico. Ppp 1-4. 2011.

- [17] D. Rossel-Kipping, H. Ortiz-Laurel, A. Amante-Orozco, H. M. Durán-García, L.A. López Martínez. "Características físicas y químicas de la semilla de calabaza para mecanización y procesamiento". *Nova Scientia. Ciencias naturales e Ingenierías*. pp. 4-18. 2018.
- [18] A. Gengatharan, G. A. Dykes, and W. S. Choo. "Betalains: Natural Plant Pigments with Potential Application in Functional Foods". *LWT - Food Science and Technology*, vol. 64. No. 2, pp. 645-649. 2015.
- [19] D. B. Rodríguez-Amaya. "Natural food pigments and colorants". *Current Opinion in Food Science*, vol. 7, pp. 20-26. 2016.
- [20] S. Petruccelli and M. C. Añón. "Thermal aggregation of soy protein isolates". *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 43, pp. 3035-3041. 2009.